

Цап В. Д.

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування
Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторно, м. Запоріжжя
<https://orcid.org/0000-0001-8059-3122>

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ

**JEL Classification: H21, H26, K34, O33
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті досліджено податковий менеджмент сільськогосподарських підприємств в умовах цифровізації та бюджетної децентралізації крізь призму управління податковими ризиками. Обґрунтовано, що запровадження мінімального податкового зобов'язання змінило логіку податкового контролю в аграрному секторі, трансформувавши землю на ключовий податковий індикатор. Показано, що податкові ризики агропідприємств формуються не стільки через помилки у розрахунках, скільки через невідповідність між фактичним землекористуванням, даними державних реєстрів та податковою звітністю. На основі практичного кейсу підприємства - платника єдиного податку IV групи - доведено, що величина доплати до мінімального податкового зобов'язання залежить від управлінських рішень щодо рівня орендної плати, фонду оплати праці та структури податкових платежів. Окрему увагу приділено ролі цифровізації, інтеграції реєстрів та Державного аграрного реєстру як інструментів зниження податкових ризиків і підвищення прозорості землекористування. Доведено, що використання цифрових сервісів стає елементом податкового менеджменту, спрямованого на забезпечення відповідності між даними про землю, обліком та податковими зобов'язаннями.

Ключові слова: податковий менеджмент; мінімальне податкове зобов'язання; податкові ризики; цифровізація землекористування; Державний аграрний реєстр; бюджетна децентралізація.

Abstract. The article examines tax management of agricultural enterprises under digitalization and fiscal decentralization through the lens of tax risk management. It substantiates that the introduction of the Minimum Tax Liability (MTL) has changed the logic of tax control in the agricultural sector by transforming land into a key tax indicator. The study proves that tax risks for agricultural enterprises arise not primarily from calculation errors but from inconsistencies between actual land use, data in state registers, and tax reporting. Using a practical case of an enterprise applying the simplified taxation system (single tax, group IV), it is demonstrated that the amount of additional payment to the MTL depends on managerial decisions regarding the level of rent payments, payroll fund, and the structure of tax payments.

Special attention is paid to the role of digitalization, integration of state registers, and the State Agrarian Register as tools for reducing tax risks and increasing transparency of land use. It is argued that the use of digital services becomes an element of tax management aimed at ensuring consistency between land data, accounting records, and tax liabilities. The article

emphasizes that digital land administration and risk-oriented control allow shifting from continuous inspections to analytical identification of risk zones, which reduces administrative pressure on compliant taxpayers.

The findings confirm that tax management in agriculture increasingly transforms into tax compliance management, where the core objective is not tax minimization but risk prevention through legal land use, formalization of labor and lease relations, and synchronization of data across registers. The study highlights that effective use of digital tools enables enterprises to identify potential discrepancies in advance and avoid additional tax assessments. In this context, tax policy acts not only as a fiscal instrument but also as a managerial framework that stimulates transparency and sustainable development of agricultural enterprises and territorial communities.

Key words: tax management; minimum tax liability; tax risks; digital land administration; State Agrarian Register; fiscal decentralization.

Вступ

Аграрний сектор України традиційно відзначається підвищеним рівнем тінізації, зумовленим земельною природою ресурсів, сезонністю робіт і поширенням малих та сімейних форм господарювання. За таких умов податкова політика виконує не лише фіскальну, а й управлінську функцію, спрямовану на легалізацію діяльності та зміцнення фінансової спроможності територіальних громад у межах бюджетної децентралізації.

Для сільськогосподарських підприємств податковий менеджмент пов'язаний передусім з управлінням податковими ризиками, що виникають у процесі землекористування, організації праці та відображення операцій у звітності. Такі ризики зумовлюються неофіційним землекористуванням, неформальною зайнятістю, проблемами реєстрації орендних відносин і розбіжностями між фактичним обробітком земель та даними державних реєстрів. Запровадження мінімального податкового зобов'язання змінило підхід до податкового контролю, перетворивши землю на ключовий індикатор податкової відповідності.

Попри наукові дослідження у сфері податкового адміністрування та детінізації, недостатньо висвітленим залишається податковий менеджмент аграрного підприємства як система рішень щодо мінімізації ризиків через узгодження земельних, облікових і податкових даних в умовах цифровізації. Проблематика податкового адміністрування в аграрній сфері, детінізації землекористування, ролі МПЗ та цифровізації податкових процесів висвітлена у працях відомих українських науковців, зокрема О. О. Яцук, М. В. Ковалчук, С. В. Косторной, В. М. Синчак та інших дослідників фінансів і оподаткування. Водночас недостатньо дослідженим залишається питання податкового менеджменту на рівні аграрного підприємства як системи управління податковими ризиками в умовах цифровізації та децентралізації.

Метою статті є обґрунтування ролі податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств як інструменту управління податковими ризиками, що виникають у процесі землекористування, та визначення значення мінімального податкового зобов'язання і цифрових сервісів для узгодження земельних, облікових і податкових даних.

Результати

Аграрна галузь економіки України традиційно характеризується підвищеним рівнем тінізації господарських процесів, що зумовлено галузевою специфікою виробництва, земельною природою ресурсної бази, сезонністю робіт та домінуванням малих і сімейних форм господарювання. У таких умовах податкова політика держави виконує не лише фіскальну функцію, а й набуває ознак інструменту публічного управління, спрямованого на легалізацію економічної діяльності та зниження масштабів тіньових практик.

Для сільськогосподарських підприємств питання податкового менеджменту безпосередньо пов'язане не стільки з мінімізацією податкового навантаження, скільки з управлінням податковими ризиками, що виникають у процесі використання земельних ресурсів, організації трудових відносин та декларування фінансових результатів діяльності. Специфіка аграрного виробництва формує об'єктивні передумови виникнення таких ризиків: неофіційне або частково оформлене землекористування; неформальна зайнятість та виплата заробітної плати «в тіні»; маніпулювання орендними відносинами з власниками паїв; приховування фактичних обсягів виробництва і реалізації продукції; фрагментарність обліку в дрібних формах господарювання. У сукупності ці чинники призводять до звуження податкової бази, втрат місцевих бюджетів та підвищеної уваги податкових органів до аграрних товаровиробників як до групи підвищеного ризику [1].

У сучасних умовах податковий менеджмент сільськогосподарських підприємств доцільно розглядати як систему управлінських рішень, щодо детінізації в галузі. З урахуванням галузевої специфіки аграрного сектору економіки, що характеризується домінуванням земельного ресурсу, сезонністю виробництва та підвищеними ризиками тінізації, особливої актуальності набуває питання систематизації інструментів публічного управління детінізацією цієї сфери. В умовах фінансової децентралізації податкова політика виступає ключовим механізмом впливу на легалізацію господарської діяльності та формування фінансової спроможності територіальних громад, що зумовлює необхідність її розгляду в контексті взаємодії різних суб'єктів управління [1].

У зв'язку з цим доцільно узагальнити взаємозв'язок між суб'єктами публічного управління, механізмами та інструментами впливу на процеси детінізації аграрного сектору у вигляді структурованої схеми, орієнтованої саме на аграрну сферу (схема 1.), що дозволяє візуалізувати логіку державного впливу та створює аналітичну основу для подальшого дослідження.

Логіка формування податкових ризиків сільськогосподарського підприємства безпосередньо пов'язана з площею та правовим статусом земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні суб'єкта господарювання. Саме земельний банк виступає базою, від якої похідними є всі ключові податкові платежі сільськогосподарського виробника: єдиний податок четвертої групи, плата за землю, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з оплати праці та орендної плати. Інформація про ці земельні ділянки формується на основі даних Державний земельний кадастр та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що забезпечує можливість ідентифікувати фактичне землекористування підприємства [3].

Сукупність сплачених податків у розрахунку на 1 гектар порівнюється з розрахованим показником Мінімальне податкове зобов'язання. Саме на цьому етапі виникає ключова точка податкового ризику: у разі, якщо сума фактично сплачених податків є меншою за встановлений мінімум, підприємство зобов'язане здійснити доплату, що супроводжується підвищеною увагою з боку податкових органів. У цьому контексті важливим кроком держави у напрямі детінізації аграрного сектору стало запровадження мінімальне податкове зобов'язання, яке змінило підхід до оподаткування сільськогосподарських земель [1].

Мінімальне податкове зобов'язання фактично трансформувало логіку податкового контролю: від оцінки задекларованого фінансового результату до прив'язки податкового навантаження безпосередньо до земельного ресурсу як базового фактора аграрного виробництва. Такий підхід унеможливує використання схем формального декларування збитковості діяльності за наявності значних площ оброблюваних земель. Для сільськогосподарських підприємств це означає появу нового типу податкового ризику - невідповідності між площею землекористування та сумою фактично сплачених податків. Механізм МПЗ передбачає, що якщо сукупність сплачених податків (СП IV групи, ПДФО, плата за землю, інші платежі) є меншою за розрахований мінімум з 1 га, підприємство зобов'язане здійснити доплату. Таким чином, податкове навантаження стає прогнозованим і прямо залежить від прозорості обліку господарської діяльності [4].

Рис. 1. Детинізація аграрного сектору як об'єкт публічного управління в системі податкової політики

Розроблено автором за джерелом [2]

Під час визначення суми МПЗ слід урахувувати податкові платежі, сплачені протягом звітного періоду, які можуть зменшити обсяг зобов'язання, що підлягає доплаті до бюджету. Розмір такого зменшення залежить від податкового режиму, на якому перебуває суб'єкт господарювання. Перелік податків і зборів, що враховуються при коригуванні МПЗ, встановлюється з урахуванням системи оподаткування власника або користувача земельної ділянки. Узагальнення переліку таких податків і платежів з урахуванням обраної системи оподаткування наведено в таблиці 1.

Запровадження норми про мінімальне податкове зобов'язання у Податковий кодекс України змінило саму логіку податкового контролю в агросекторі. Якщо раніше ключовим показником була фінансова результативність діяльності, то з 2022 року базовим орієнтиром для податкових органів став факт і масштаб землекористування. МПЗ фактично перетворило землю на «податковий індикатор», з яким автоматично співставляються всі інші платежі підприємства

Таблиця 1

Податки, збори та обов'язкові платежі, що враховуються при зменшенні суми мінімального податкового зобов'язання суб'єктів господарювання

Види податків, зборів, та платежів	Загальна система		Єдиний податок				
	частка с/г дохід, %		ФОП - СФГ	II гр.	III гр. с/г дохід від загального		IV гр.
	≤ 75	≥ 75			≤ 75	≥ 75	
Податок на прибуток підприємств (перехід із загальної на спрощену систему оподаткування)	+		+			+	+
Податок на прибуток підприємств (перехід с-г виробника на спрощену систему оподаткування із загальної)	+		+		+		
Податок на прибуток	+						
Єдиний податок			+	+		+	+
ЄП, сплачений платником ЄП III групи	+	+			+		
ЄП, сплачений платником ЄП II групи.					+		
ПДФО та ВЗ з доходів чистого оподаткованого доходу) від продажу (реалізації)				+	+	+	+
ПДФО та ВЗ з доходів ФО, які перебувають з платником податку у трудових або ЦПХ відносинах	+	+	+	+	+	+	+
ПДФО та ВЗ з доходів фізичних осіб за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок	+		+	+	+	+	+
ПДФО та ВЗ з доходів ФО, які перебувають з платником ЄП II групи у трудових відносинах			+	+			
ПДФО та ВЗ з доходів ФО, які перебувають з платником ЄП III групи у трудових відносинах			+		+		
Земельний податок	+		+	+	+	+	+
Рентна плата за спеціальне використання води	+		+	+		+	+
20 % витрат на сплату орендної плати за земельні ділянки які перебувають у державній чи комунальній власності	+		+	+	+	+	+

Розроблено автором за джерелом [4]

Наведені у таблиці 1 інформація демонструють, що механізм зменшення мінімального податкового зобов'язання базується не на одному виді платежів, а на комплексі податків і зборів, пов'язаних із землекористуванням, оплатою праці та господарською діяльністю агровиробника. Фактично МПЗ «узгоджує» земельний банк підприємства з обсягом реально сплачених податків, що стимулює офіційне оформлення орендних відносин, легалізацію трудових ресурсів та коректний вибір системи оподаткування. Це підсилює роль податкового менеджменту як інструменту управління податковими ризиками в аграрному секторі.

Податковий ризик виникає не тоді, коли підприємство порушує норму, а тоді, коли сукупність сплачених податків з 1 га не досягає встановленого мінімуму. Саме тому МПЗ є не стільки розрахунковим показником, скільки інструментом виявлення помилок податкового менеджменту. Узагальнення типових управлінських помилок, наведених у таблиці 2, показує, що податкові ризики

при визначенні мінімального податкового зобов'язання виникають не стільки через складність формули розрахунку, скільки через невідповідність між фактичним землекористуванням, станом оформлення договірних відносин, обліком праці та даними державних реєстрів. Саме ці розриви формують підстави для донарахувань і підсилюють роль податкового менеджменту в аграрному підприємстві.

Таблиця 2

Типові управлінські помилки аграрних підприємств, що формують податкові ризики при визначенні мінімального податкового зобов'язання

Зона ризику	Типова управлінська помилка	Проявлення в МПЗ	Податковий наслідок
Облік земельного банку	Неактуальні дані щодо оренди (суборенди), «усні» домовленості	Площа в реєстрах більша, ніж у звітності	Донарахування через розбіжності
Договори оренди паїв	Договір є, але не зареєстрований належно	Відсутній ПДФО та ВЗ з оренди при значних площах	МПЗ «показує» нестачу податків
Рівень орендної плати	Занижений % від НГО	Низька база для ПДФО і ВЗ	Різниця до МПЗ підлягає доплаті
Трудові відносини	Часткова неформальна зайнятість	Низькі суми ПДФО із зарплати	Невідповідність податків площі
Система оподаткування	Формальний вибір ЄП ІV без аналізу	Сплаченого ЄП недостатньо для «покриття» МПЗ	Регулярна доплата різниці
Емфітевзис	Неправильний облік ПДФО та ВЗ у часі	Податки враховуються не повністю	Хибний розрахунок зменшення МПЗ
Дані реєстрів	Розбіжності між кадастром і фактом	«Зайві» гектари у податковій базі	Ризик перевірки

Розроблено автором за джерелом [4-5]

Дані про площі та права користування надходять із Державний земельний кадастр та Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Податкові органи співставляють їх із фактично сплаченими сумами ПДФО, ВЗ, єдиного податку ІV групи та плати за землю. Якщо з великого земельного банку надходить «замало» податків - це автоматично формує профіль ризику. Тобто МПЗ працює як аналітичний фільтр: воно не створює ризик, а підсвічує управлінські недоліки в обліку землі, орендних відносинах і праці [1].

Для агропідприємства МПЗ - це індикатор якості внутрішнього обліку. Якщо виникає постійна доплата різниці до МПЗ, це свідчить не про «високе податкове навантаження», а про те, що: або занижена офіційна орендна плата; або частина землекористування не відображена коректно; або існує тіньова зайнятість; або невірно обрана модель оподаткування. Отже, у системі податкового менеджменту аграрного підприємства МПЗ має використовуватися як інструмент внутрішнього податкового аудиту, що дозволяє до перевірки з боку ДПС виявити й усунути джерела ризику. У результаті МПЗ виконує не лише фіскальну, а й управлінську функцію, стимулюючи підприємства: оформлювати всі земельні ділянки офіційно; показувати реальні трудові відносини; уникати використання неформальних схем виробництва та реалізації продукції.

Відтак податковий менеджмент аграрних підприємств в умовах цифровізації та бюджетної децентралізації трансформується у менеджмент відповідності, у центрі якого перебуває управління ризиками, пов'язаними з землею, працею та податковою прозорістю. Це дозволяє розглядати

податкову політику держави не як зовнішній примусовий фактор, а як систему правил, у межах яких аграрне підприємство може мінімізувати власні податкові ризики через прозоре ведення діяльності.

Аналіз дії податкових інструментів детінізації свідчить, що поряд із фіскальними та управлінськими ефектами для громад вони формують комплекс нових податкових ризиків для аграрного бізнесу, пов'язаних передусім із необхідністю повної легалізації землекористування, трудових відносин та підвищення якості обліку. Узагальнення таких ризиків наведено в таблиці.

Таблиця 3

Ризики для аграрного бізнесу в умовах дії податкових механізмів детінізації

Аспект впливу	Ризики для агробізнесу
Легалізація землекористування	Зростання податкового навантаження для користувачів, які раніше працювали з неоформленими ділянками
Мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ)	Складність розрахунку, адміністративні витрати, регулярна доплата різниці при низьких офіційних платежах
Зростання офіційної зайнятості	Підвищення фонду оплати праці та пов'язаних податкових витрат
Розвиток СФГ та ЄП IV групи	Необхідність реєстрації, ведення обліку, подання звітності, дотримання формальних процедур
Цифровізація обліку земель	Виявлення неоформлених або «зайвих» ділянок, штрафні ризики через невідповідність даних
Зростання нормативної грошової оцінки (НГО)	Збільшення податкових зобов'язань незалежно від фінансового результату діяльності
Детінізація орендних відносин	Втрата неформальних домовленостей із пайовиками, зростання витрат на оренду
Інтеграція реєстрів	Неможливість «розриву» між фактичним і задекларованим землекористуванням
Воєнні та економічні умови	Обмежена платоспроможність дрібних виробників при збереженні податкових зобов'язань

Розроблено автором за джерелом [6]

Для демонстрації того, як механізм мінімального податкового зобов'язання трансформується з податкової норми у фактор управлінських рішень на рівні підприємства, доцільно розглянути практичний приклад розрахунків для реально функціонуючого сільськогосподарського підприємства - платника єдиного податку IV групи із земельним банком понад 4 тис. га. Наведені розрахунки у таблиці 4 дозволяють оцінити не лише зміну податкового навантаження в динаміці, а й виявити ті управлінські параметри (рівень орендної плати, фонд оплати праці, структура податків), які безпосередньо впливають на величину доплати до МПЗ. Фактично МПЗ у цьому випадку виступає індикатором якості податкового менеджменту підприємства.

Дані таблиці 4 свідчать, що величина доплати до МПЗ визначається не стільки площею земельного банку, скільки структурою податкових платежів підприємства. Зростання фонду оплати праці, підвищення рівня орендної плати за паї та відповідне збільшення сум ПДФО і військового збору безпосередньо зменшують різницю між розрахованим МПЗ і фактично сплаченими податками.

Таким чином, МПЗ виступає не лише фіскальним інструментом, а й індикатором ефективності податкового менеджменту: підприємство, яке правильно формує структуру витрат на оплату праці та оренду землі, мінімізує ризик додаткових податкових донарахувань. Це підтверджує, що управління податковими ризиками в аграрному секторі напряму пов'язане з управлінськими рішеннями, а не лише з податковими розрахунками.

Практичний кейс впливу управлінських параметрів підприємства на розмір доплати до мінімального податкового зобов'язання
(на прикладі платника ЄП IV групи)

Показники	Роки		
	2022	2023	2024
Прогнозний розрахунок МПЗ			
Нормативно грошова оцінка земельних ділянок	68 000,0	68 557,9	68 431,6
Коефіцієнт МПЗ 2022-2023 р	0,4		
Коефіцієнт МПЗ з 01.01.2024 р	0,5		
Коефіцієнт МПЗ з 01.01.2025 р	0,57		
Розрахунково-загальна сума МПЗ при К = 0,04	2 720,0	2 742,3	2 737,3
Розрахунково-загальна сума МПЗ при К = 0,05	3 400,0	3 427,9	3 421,6
Податки, збори та платежі пов'язані з виробництвом та реалізацією, які зменшують МПЗ			
ПДФО з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником податку у трудових або цивільно-правових відносинах	1 190,9	999,4	991,4
ПДФО з доходів за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення	1 116,4	1 049,7	1 267,1
ВЗ з доходів фізичних осіб, які перебувають з платником податку у трудових або цивільно-правових відносинах	99,1	85,3	82,6
ВЗ з доходів за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільськогосподарського призначення	93,0	87,5	105,6
Єдиний податок четвертої групи	646,0	651,3	650,1
20 % орендної плати за земельні ділянки державної комунальної власності	8,8	41,3	37,5
Всього податків, зборів платежів, які зменшують МПЗ	3 154,2	2 914,5	3 134,3
Різниця між МПЗ та всього платежами які зменшують МПЗ при К=0,04	-434,2	-172,	-397,0
Різниця між МПЗ та всього платежами які зменшують МПЗ при К=0,05	245,8	513,5	287,3

Розроблено автором за джерелом [7-8]

У сучасних умовах податкові ризики аграрних підприємств дедалі менше пов'язані з помилками у розрахунках і дедалі більше з невідповідністю даних про землекористування у різних державних реєстрах. Саме ця невідповідність стає підставою для донарахувань, формування різниці до МПЗ, податкових запитів та перевірок. Ключовою причиною таких ситуацій є те, що податкова база підприємства формується не лише за його звітністю, а й на основі даних, що містяться у: Державний земельний кадастр; Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; інформаційних системах Державна податкова служба України; локальних базах органів місцевого самоврядування.

За відсутності синхронізації цих даних підприємство може фактично обробляти одну площу землі, декларувати іншу, а в реєстрах значитися третя. Саме в таких розбіжностях і виникає більшість податкових ризиків, пов'язаних із МПЗ. У цьому контексті особливого значення набуває Державний аграрний реєстр як платформа, що поєднує земельні, реєстраційні та частково податкові дані в єдиному цифровому профілі агровиробника. Після реєстрації в ДАР підприємство отримує електронний кабінет, у якому відображаються: відомості про суб'єкта господарювання та систему

оподаткування; повний перелік земельних ділянок у власності та користуванні; інформація про договори оренди, суборенди, емфітевзису; візуалізація ділянок на карті за кадастровими номерами; дані, що автоматично підтягуються з кадастру та реєстру речових прав.

Така візуалізація дозволяє підприємству побачити власний земельний банк очима податкових органів. Фактично ДАР стає інструментом попередньої самоперевірки, що дає змогу виявити: «зайві» гектари, які є в кадастрі, але не враховані в обліку; незареєстровані договори оренди, з яких не сплачується ПДФО; розбіжності у площах між різними джерелами даних. Інтеграція ДАР з даними податкових органів створює передумови для переходу від паперової моделі підтвердження прав користування землею до цифрової моделі, де земельна ділянка стає первинним елементом податкового адміністрування. У такій системі будь-яка зміна орендаря, власника чи форми користування автоматично відображається в інформаційній базі, що формує підстави для нарахування плати за землю, єдиного податку IV групи та розрахунку МПЗ без додаткових дій з боку платника.

Цифровізація також створює умови для переходу до ризик-орієнтованої моделі контролю. На основі аналітики даних можуть автоматично визначатися ділянки ризику: невідповідність площ обробітку задекларованим; відсутність ПДФО з орендної плати при значному земельному банку; розбіжності між кадастром і податковою звітністю. Для підприємства це означає, що податкові ризики стають Використання ДАР і звірка даних із реєстрами перетворюється на елемент податкового менеджменту, який дозволяє мінімізувати ризик донарахувань ще до контакту з податковими органами.

Цифровізація у сфері землекористування - це не лише інструмент державного контролю, а насамперед інструмент управління податковими ризиками на рівні аграрного підприємства. Саме через використання цифрових реєстрів і можливостей ДАР підприємство може забезпечити відповідність між фактичним землекористуванням, обліком і податковою звітністю, що є ключовою умовою мінімізації різниці до МПЗ.

Висновки

В умовах цифровізації та бюджетної децентралізації податковий менеджмент аграрних підприємств фактично зводиться до управління податковими ризиками, пов'язаними з невідповідністю між фактичним землекористуванням, даними реєстрів і податковою звітністю. Запровадження МПЗ перетворило землю на ключовий податковий індикатор, через який виявляються управлінські помилки в обліку та організації діяльності. Практичний кейс доводить, що сума доплати до МПЗ залежить не стільки від площі, скільки від рішень підприємства щодо орендної плати, фонду оплати праці та структури сплачених податків. Використання цифрових сервісів і ДАР дозволяє своєчасно виявляти розбіжності та знижувати ризик донарахувань, підсилюючи прозорість діяльності та фінансову спроможність громад.

Список використаних джерел

1. Яцук О. О. Податкова політика України: сучасний стан, виклики та перспективи. Модернізація економіки та фінансової системи: проблеми, можливості, перспектив: колективна монографія. Частина 2. Рига, Латвія: Видавництво Балтія, 2025 с. 59-83 URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/596>
2. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад, територій та URL: інфраструктури України. <https://mindev.gov.ua/>
3. Синчак, В. П., Лукомський, М. П. Особливості використання податкових преференцій в оподаткуванні суб'єктів малого підприємництва в Україні та деяких зарубіжних країнах: порівняльний аналіз. *Університетські наукові записки*. 2024 6(102), 56–69. URL: <https://doi.org/10.37491/UNZ.102.6>

4. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
5. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: <https://tax.gov.ua>
6. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. <https://mindev.gov.ua/>
7. Звіт про стан виконання національної стратегії доходів до 2030 року у 2024 р. Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України. 2025р, с. 206 URL: <https://www.efaidnbmnnnibpcajpegclclefindmkaj/https://mof.gov.ua/storage/files>